

Ілля ШУТЄЄВ, аспірант

e-mail: ay3.09.2022@gmail.com ORCID: 0009-0008-0594-6467

Андрій ЄФРЕМЕНКО, канд. наук з фіз. вих., доцент

e-mail: ay3.09.2022@gmail.com ORCID: 0000-0003-0924-0281

Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна

МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ: ЗРАДА ЧИ ПЕРЕМОГА?

Ключові слова: дистанційне навчання, мобільні додатки, легка атлетика, спортивні тренери.

Технології здатні долати бар'єри в різних сферах людської діяльності. Освіта без кордонів стала реальністю - можна отримати доступ до лекцій провідних фахівців, навчатися на курсі в найкращих університетах, отримати найсучаснішу літературу для навчання. Мобільні технології поглиблюють кризу традиційної освіти – інструменти для навчання в смартфоні стають більш дружніми та продуктивними. Проте, й проблема як «навчитися вчитися» актуалізується. Особливо для методологічно «архаїчних» навчальних дисциплін сфери фізичного виховання та спорту. Логіка технологічного розвитку цієї сфери дозволяє сформулювати лаконічне запитання: чи можливе мобільне навчання в фізичному вихованні?

Мета. Визначити актуальний напрямок досліджень впровадження мобільного навчання в фізичному вихованні.

Використання технологій, які асоціюють з мобільними, в сфері навчання та освіти з фізичного виховання та спорту є доконаний фактом. Мобільні технології ефективно застосовують в фізичному вихованні на різних рівнях освіти, в різних видах спорту у складі навчання, тренування та контролю. Проте, питання побудови структурно цілісної системи використання технологій – навчальних курсів у мобільному форматі не є вирішеним.

Насамперед потрібне розуміння ставлення до використання цифрових технологій у освітньому процесі та визначення рівня цифрової компетентності

викладачів фізичного виховання – це дві основні умови створення ефективного навчального курсу в мобільному форматі [1]. Встановлено позитивний вплив впровадження цифрових технологій (VR/AR, мобільні додатки, відеоаналіз) на процеси навчання та тренування у фізичному вихованні та спорті через підвищення мотивації учасників. Проте, відзначають проблему згуртованості в умовах онлайн-середовища [2]. Вирішення цієї проблеми може бути пов'язане з використанням мобільних додатків для моніторингу активності студентів в умовах змішаного навчання. Наприклад, використання бігового мобільного додатку з можливістю спілкування задовольняє умовам індивідуалізованого підходу, а також сприяє формуванню онлайн-спільноти, відтак – залученість студентів [3]. Особливе значення має розвиток імерсивних технологій, таких як VR, у фізичному вихованні студентів з особливими потребами [4]. Загалом, мобільне навчання у фізичному вихованні сприяє гнучкості, адаптації до індивідуальних потреб та покращенню зворотного зв'язку між учасниками освітнього процесу [5]. Проте, на тлі визначених переваг цифрових технологій для фізичного виховання, існують реальні перепони для побудови цілісних навчальних курсів у мобільному форматі: технічні проблеми (в тому числі, проблема доступності технологій); мотивації тих, хто навчається; складність адаптації навчальних програм до умов мобільного формату [6].

Здається, саме увага на мобільному навчанні може сприяти вирішенню певних проблем щодо впровадження цифрових технологій в фізичне виховання. Використання смартфонів сьогодні є тотальним, тож нелогічно ігнорувати можливості їх використання для освіти. Мобільне навчання скасовує ряд обмежень щодо доступності навчальних технологій та розширює межі освітнього процесу, мінімізуючи вимоги до його забезпечення. Діяльність в сфері фізичного виховання та спорту, зокрема професійну, важко уявити без сучасних технологій, тому їх впровадження в освіту студентів виглядає логічним. Як засіб комунікації – мобільні технології значно перевищують можливості побудови зворотного зв'язку порівняно з традиційним форматом навчання, особливо в умовах створення інклюзивного освітнього середовища.

Проблема створення цілісного мобільного навчального курсу полягає в практикоорієнтованості фізичного виховання, необхідності групової взаємодії.

Здається, наразі формат змішаного навчання з використанням мобільних технологій виглядає більш доречним. Проте, врахування потреб конкретного контингенту та їх цифрової компетентності, ретельна організація з залучення попередньо апробованих мобільних додатків допоможе окреслити структуру ефективного навчального курсу з фізичного виховання в мобільному форматі. Варіативність мобільних технологій, які можуть бути залучені для створення курсу дозволяє очікувати зниження негативних чинників, пов'язаних з не цікавістю та проблемами залученості і мотивації в традиційному форматі навчання, через покращення комунікації, доступності методології навчання / тренування, а також налагодженого зворотного зв'язку.

Проведений короткий аналіз сучасного уявлення про мобільне навчання з фізичного виховання встановив ряд протиріч. Загалом, мобільне навчання у фізичному вихованні має значний потенціал для покращення навчального процесу, підвищення мотивації студентів та адаптації до сучасних умов провадження освітнього процесу в контексті триваючої цифрової трансформації суспільних, зокрема виробничих, процесів. Але ж це більше узгоджується з поняттям «потенціалу» технологій, можливою їх ситуативною ефективністю. Існують певні обмеження, пов'язані з доступністю технологій (особливо, доповненої та віртуальної реальності, стабільного доступу до мережі Інтернет), цифровою компетентністю викладачів та необхідністю адаптації навчальних програм, які в сучасних умовах ще не можуть бути подоланими. Таким чином, мобільне навчання у фізичному вихованні можна розглядати як «перемогу», за умови належної організації, підтримки та адаптації до потреб розвитку та становлення майбутніх фахівців.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть зосереджені на розробці системи використання мобільних додатків у навчанні видам легкої атлетики.

Конфлікт інтересів. Автори повідомляють про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wallace, J., Scanlon, D., & Calderón, A. (2023). Digital technology and teacher digital competency in physical education: a holistic view of teacher and student perspectives. *Curriculum Studies in Health and Physical Education*, 14(3), 271-287.
2. Cojocaru, A. M., Cojocaru, M., Jianu, A., Bucea-Manea-Țoniș, R., Păun, D. G., & Ivan, P. (2022). The impact of agile management and technology in teaching and practicing physical education and sports. *Sustainability*, 14(3), 1237.
3. Hrušová, D., Chaloupský, D., Chaloupská, P., & Hruša, P. (2024). Blended learning in physical education: application and motivation. *Frontiers in Psychology*, 15, 1380041.
4. Mokmin, N. A. M., & Ridzua, N. N. I. B. (2022). Immersive Technologies in Physical Education in Malaysia for Students with Learning Disabilities. *IAFOR Journal of Education*, 10(2), 91-110.
5. Tagimaucia, V., D'Souza, G. S., & Chand, S. P. (2024). Exploring Online Physical Education Teaching: What Have We Done and What Have We Learnt?. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 25(1), 127-151.
6. Estrada-Oliver, L., & Mercado-Gual, N. (2022). Physical education and apps: The remote learning challenge. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 93(6), 65-68.

Данило ЯРОШЕНКО, здобувач вищої освіти

e-mail: danil.gg224@gmail.com

Євген МОЛЧАНОВ, старший викладач

e-mail: molchanov.evgen@pdaba.edu.ua ORCID: 0000-0003-2911-4901

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ,

м. Дніпро, Україна

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

Ключові слова: вегето-судинна дистонія, фізична культура, реабілітація, фізичне навантаження.

Вегето-судинна дистонія (ВСД) зустрічається серед молоді все частіше в умовах сучасного способу життя, який супроводжується високими фізичними та емоційними навантаженнями. Зокрема, стрес, малорухливість, нерегулярне харчування та недостатній відпочинок сприяють розвитку цього захворювання. Це має значний вплив на здоров'я студентів та молодих людей. Різноманітні методи такі як фізична активність, лікувальна фізкультура та корекція способу життя, здатні значною мірою зменшити симптоми дистонії та покращити якість життя. З огляду на зростання випадків цього захворювання серед молоді, необхідність розробки ефективних профілактичних і лікувальних заходів стає особливо важливою для забезпечення здоров'я майбутніх поколінь.

Мета: дослідити особливості занять фізичною культурою при вегето-судинній дистонії.

Огляд літературних джерел, присвячений дослідженню вегето-судинної дистонії, класифікації симптомів хвороби, причинам її виникнення, ефективності фізичних вправ та лікувальних методик для зменшення симптомів і покращення самопочуття пацієнтів.

Н. Є. Нестерчук та ін. (2020) «Clinical symptom complex of vegetative-vascular dystonia in university students» досліджують прояви вегето-судинної дистонії серед студентів та молоді. Увагу в цій роботі приділено різноманітним симптомам дистонії,